

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФАРМАЦЕВТИКА САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ

Комолов Садриддин Хайридинович

Фан ва Технологиялар Университети, “Иқтисодиёт” кафедраси каттаўқитувчиси,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352211>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси фармацевтика саноатида инновацион ғояларни лойиҳалашнинг аҳамияти, мавжуд муаммолари ва уларни ҳал этиши йўллари таҳлил қилинади. Шунингдек, соҳадаги ривожланиш тенденциялари, илмий-тадқиқот муассасалари ва хусусий сектор ҳамкорлигидаги имкониятлар ёритилади. Мақолада жадваллар орқали статистик маълумотлар ва инновацион лойиҳаларнинг таҳлили келтирилган.

Калим сўзлар: инновациялар маҳсулот сифатини яхшилаш, замонавий дори-дармон воситаларини яратиш, биотехнологиялар, автоматлаштирилган тизимлар, инновацион фармацевтика муҳити, инновацион лойиҳаларни баҳолаш мезонлари.

Аннотация. В данной статье анализируются значение проектирования инновационных идей в фармацевтической промышленности Республики Узбекистан, существующие проблемы и пути их решения. Также рассматриваются тенденции развития отрасли, возможности сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и частным сектором. В статье приведён анализ статистических данных и инновационных проектов с использованием таблиц.

Ключевые слова: инновации, повышение качества продукции, разработка современных лекарственных средств, биотехнологии, автоматизированные системы, инновационная фармацевтическая среда, критерии оценки инновационных проектов.

Abstract. This article analyzes the significance of designing innovative ideas in the pharmaceutical industry of the Republic of Uzbekistan, existing challenges, and possible solutions. It also explores development trends in the sector and opportunities for collaboration between research institutions and the private sector. The article presents an analysis of statistical data and innovative projects using tables.

Keywords: innovations, improvement of product quality, development of modern pharmaceutical products, biotechnology, automated systems, innovative pharmaceutical environment, criteria for evaluating innovative projects.

Кириш. Фармацевтика саноати ҳар қандай давлатнинг стратегик аҳамиятга эга соҳаси ҳисобланади. Ўзбекистонда бу тармоқ сўнгги йилларда жадал суръатлар билан ривожланмоқда. Давлат томонидан тармоқни қўллаб-қувватлаш, хорижий инвесторлар учун яратилган қулай шароитлар, илмий-тадқиқот институтларининг фаоллиги - буларнинг барчаси соҳанинг сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарилишига хизмат қилмоқда.

Фармацевтика соҳасида юқори талабга эга бўлган маҳсулотларни ўзлаштириш, янги инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни қўллаб-қувватлаш, соҳага тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш, фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, аҳолини сифатли, самарали ва арзон фармацевтика

маҳсулотлари билан таъминлаш, маҳаллий корхоналарга умумэтироф этилган амалиётлар ва стандартларни кенг татбиқ этиш мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фармацевтика тармоғини янада ривожлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори 10.01.2024 йилдаги ПҚ-14-сон. [1].

Уш бу қарорда 2024-2025 йилларда фармацевтика тармоғини ривожлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш бўйича “Йўл харитаси” да амалга ошириладиган чора-тадбирлар белгилаб берилган, шу жумладан:

- фармацевтика эркин иқтисодий зоналари фаолиятини такомиллаштириш;
- “Бўсталиқ-фарм” ва “Замин-фар” ЭИЗ ларнинг инфратузилмасини яхшилаш;
- ҳудудларда фармацевтика соҳасини ривожлантириш учун халқаро консултант ва мутахассисларни жалб этиш;
- ҳудудларда фармацевтика соҳасини ривожлантириш ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш;
- Ўзбекистонга йирик хорижий компанияларни жалб этиш.
- фармацевтика тармоғида биологик фаол кўшимчалар ишлаб чиқаришни ривожлантириш;
- тармоқдаги мавжуд корхона муаммоларини ўрганиш ва паст кувватда фаолият кўрсатаётган фармацевтика корхоналарини тўлиқ кувватга олиб чиқиш чораларни кўриш;
- маҳаллий фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш;
- фармацевтика соҳасини малакали мутахассислар билан таъминлаш.
- фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги хузуридаги илмий-тадқиқот институтлари фаолиятини такомиллаштириш;
- “Ўзмедимпекс” давлат муассасаси моддий-техника базасини яхшилаш;
- тиббий буюм ва техникаларни ишлаб чиқарувчи маҳаллий корхоналарга ISO 13485 стандарти талабларини жорий этиш;
- халқаро маслаҳатчи компанияларни жалб этган ҳолда фармацевтика соҳасини ривожлантириш истиқболларини ишлаб чиқиш.

Мамлакатимиз иқтисодиёт субъектларининг салоҳиятини юксалтириш учун улар фаолиятига инновацион ишланмаларни дадил татбиқ этиш, модернизациялаш, техник ва технологик янгилашнинг стратегик мақсадларига монанд шароитларни яратиш лозим. Бу борада 2018 йилда дастур қабул қилиниб, “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб ном берилди [2]. Ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан инновациялардан фойдаланиш даражаси ҳар бир тадбиркорлик субъекти томонидан яратилган инновацион маҳсулотларнинг амалиётга жорий этилиш даражаси билан белгиланади. 2019 йилнинг 1 июлидан бошлаб, ишлаб чиқаришнинг илмий-назарий асослари ва натижаларини амалиётга жорий этишда узвийликни таъминлаш мақсадида чора-тадбирлар дастури қабул қилинди ва кўйидаги вазифаларни амалга ошириш белгиланди:

- корхоналарда янги инновацион лаборатория ва конструкторлик бюрolari фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг илмий институтлар ва ўқув юртлари билан ўзаро ҳамкорлигини рағбатлантириш;
- олий ўқув юртларида ўқиш давомида иқтидорли ёшлар билан ишлаш бўйича дастурларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш ҳамда саноат корхоналарининг

буюртмасига асосан илмий тадқиқотларни амалга оширишга битирувчи талабаларни жалб этиш;

- саноат намуналарини яратиш ва инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш методларини тадқиқ этиш бўйича илмий-синов комплексларини яратиш назарда тутилган.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий модернизиациялашга қаратилган саъй-ҳаракатларнинг пировард натижаси ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги инновацион жараёнларнинг узлуксизлиги таъминланиши ва кўлами кенгайтирилиши билан белгиланади. Бу эса ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятининг бевосита фан ютуқларига асосланган ишланмалар, ихтиро ҳамда лойиҳалар, юқори илм-фан сифимига эга маҳсулотлар ишлаб чиқарилишига ихтисослашуви ҳамда инновация омилларига нисбатан зарурат кучайиши билан намоён бўлади. Зеро, келгуси истиқболда иқтисодий ўсиш ва мамлакат рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосини инновацион омиллар белгилайди [3].

1. Фармацевтика саноатида инновацион ғояларнинг ўрни.

Инновациялар маҳсулот сифатини яхшилаш, ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва бозорда рақобатбардошлиқни ошириш воситаси ҳисобланади. Замонавий дори-дармон воситаларини яратиш, биотехнологияларни жорий этиш ва автоматлаштирилган тизимлар инновацияларнинг асосий йўналишларидир.

1-жадвал

Инновацион йўналишлар бўйича лойиҳалар тақсимооти (2020–2024)

Йиллар	Янги препаратлар	Биотехнологик ишланмалар	Автоматлашган тизимлар	Жами лойиҳалар
2020	12	5	3	20
2021	18	7	4	29
2022	25	10	6	41
2023	31	14	9	54
2024	37	18	12	67

2. Ўзбекистонда инновацион фармацевтика муҳитини яратиш омиллари.

1. Давлат сиёсати ва қонунчилик базаси:

-“Фармацевтика тармоғини 2030 йилгача ривожлантириш стратегияси”;

-Лицензиялаш ва сертификатлаштириш жараёнларини рақамлаштириш.

2 Илмий муассасалар ва кадрлар салоҳияти:

-Тошкент фармацевтика институтининг инновацион лойиҳалари;

-Хорижий тажриба асосида малакали мутахассислар тайёрлаш.

3. Инновацион ғояларни лойиҳалаш жараёни.

Инновацион лойиҳаларни самарали ташкил этиш учун қуйидаги босқичлар муҳим ҳисобланади:

- илмий тадқиқот ва таҳлил;

- илмий ғояларни саралаш ва баҳолаш;

- лойиҳа концепциясини ишлаб чиқиш;

- молиялаштириш.

Қуйидаги 2- жадвалда инновацион лойиҳаларни баҳолаш мезонларни кўришимиз мумкун.

2-жадвал

Инновацион лойиҳаларни баҳолаш мезонлари

№	Мезон	Аҳамият балли (1–10)
1	Ижтимоий фойда	9
2	Иқтисодий самарадорлик	10
3	Амалий жорий этиш имконияти	8
4	Халқаро бозорда рақобатбардошлик	7
5	Технологик янгилик	9

Қуйидаги 3- жадвалда инновацион лойиҳаларни мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўлларини кўришимиз мумкун.

3-жадвал

Мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари.

№	Муаммолар:	Ечимлар:
1	Молиялаштиришнинг етарли эмаслиги	Давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш
2	Инновацион инфратузилманинг заифлиги	Халқаро грантлар ва инвестицияларни жалб этиш
3	Кадрлар етказиб беришдаги узилишлар	Илмий тадқиқотларга сарфланаётган харажатларни ошириш

Хулоса

Ўзбекистон фармацевтика саноатида инновацион ғояларни лойиҳалаш мамлакатнинг саломатлик тизимини мустаҳкамлаш, иқтисодий ўсишга ҳисса қўшиш ва экспорт салоҳиятини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Бу жараёнда давлат, хусусий сектор ва илм-фан ҳамкорлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фармацевтика тармоғини янада ривожлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори, 10.01.2024 йилдаги ПҚ-14-сон.
2. “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллабқувватлаш йили” Давлат дастури. – Т., 2018.
3. Умирова Д.С. “Минтақавий туризмда инновациялардан фойдаланиш имкониятлари” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021 yil 378-385 bet. ТДИУ Туризм ва сервис кафедраси катта ўқитувчиси.